

**OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAHBARLARINING BOSHQARUV
FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEKANIZMINI
TAKOMILLASHTIRISH**

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ**

**IMPROVING THE MECHANISM FOR ASSESSING THE
EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT ACTIVITIES OF HEADS OF
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS**

Bektemirov Nodir Akram o'g'li

Oriental universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11395462>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv faoliyati samaradorligini baholash mexanizmini takomillashtirish masalasi ko'rib chiqilgan. Tadqiqot doirasida oliy ta'lim tizimidagi mavjud baholash usullari o'rganilgan, ularning kamchiliklari aniqlangan hamda takomillashtirish yo'nalishlari taklif etilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, baholash mezonlarini aniqroq belgilash, raqamli texnologiyalardan foydalanish, xalqaro tajribani hisobga olish kabi yondashuvlar rahbarlar faoliyati samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, boshqaruv, samaradorlik, baholash, mezon, takomillashtirish

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос совершенствования механизма оценки эффективности управленческой деятельности руководителей высших учебных заведений. В рамках исследования были изучены существующие методы оценки в системе высшего образования, выявлены их недостатки и предложены направления совершенствования. По результатам исследования такие подходы, как более точное определение критериев оценки, использование цифровых технологий, учет международного опыта, служат дальнейшему повышению эффективности деятельности руководителей.

Ключевые слова: высшее образование, менеджмент, эффективность, оценка, критерий, улучшение.

Abstract: this article considers the issue of improving the mechanism for assessing the effectiveness of management activities of heads of higher

educational institutions. Within the framework of the study, existing assessment methods in the higher education system were studied, their shortcomings were identified, and improvement directions were proposed. According to the results of the study, approaches such as more accurate determination of assessment criteria, use of digital technologies, accounting for international experience serve to further increase the effectiveness of the activities of leaders.

Keywords: higher education, management, efficiency, assessment, criterion, improvement.

KIRISH

Oliy ta'lim tizimi har qanday mamlakatning intellektual salohiyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizim samaradorligi ko'p jihatdan rahbarlar, xususan, rektorlar, prorektorlar, dekanlar va boshqalarning boshqaruv faoliyatiga bog'liq [1]. Shu bois, rahbarlar faoliyati samaradorligini baholash va uni takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv faoliyatini baholashning bir qator usullari mavjud bo'lib, ular asosan rahbarning shaxsiy sifatlari, boshqaruv qobiliyati, qaror qabul qilish ko'nikmalari kabi mezonlarga asoslanadi [2]. Biroq, ushbu usullar bugungi kun talablariga to'liq javob bermaydi va takomillashtirishga muhtoj.

Mazkur tadqiqotning maqsadi oliy ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv faoliyati samaradorligini baholash mexanizmini takomillashtirish yo'nalishlarini asoslashdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot doirasida oliy ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv faoliyati samaradorligini baholashning nazariy asoslari o'rganildi. Jumladan, Harvard Business Review [3], Journal of Higher Education Policy and Management [4], Journal of Management Development [5] kabi nufuzli jurnallarda e'lon qilingan ilmiy maqolalar tahlil qilindi.

Shuningdek, oliy ta'lim tizimi boshqaruvi sohasidagi xorijiy mamlakatlar, xususan, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi davlatlar tajribasi o'rganilib, ularning oliy ta'lim muassasalari rahbarlarini baholash va rag'batlantirish tizimidagi o'ziga xos jihatlari aniqlandi [6].

O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari faoliyatini baholash tizimi ham tahlil qilindi. Bunda asosiy e'tibor Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 7-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalari reytingini aniqlash tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori [7] hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining tegishli me'yoriy hujjatlariga qaratildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, oliy ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv faoliyati samaradorligini baholashning quyidagi asosiy yo'nalishlari mavjud:

Oliy ta'lim muassasasi faoliyatining umumiy ko'rsatkichlari (talabalar soni, professor-o'qituvchilar soni, ilmiy-tadqiqot ishlari hajmi, moliyaviy barqarorlik va boshqalar) asosida baholash.

Rahbarning shaxsiy sifatlari va kompetensiyalarini baholash (etakchilik qobiliyati, kommunikativ ko'nikmalar, tashkilotchilik qobiliyati va boshqalar).

Rahbar tomonidan qabul qilingan qarorlar va ularning natijalarini baholash.

Professor-o'qituvchilar, talabalar va boshqa manfaatdor tomonlarning fikr-mulohazalari asosida baholash.

✓ Shu bilan birga, baholash jarayonida quyidagi kamchiliklar aniqlandi:

✓ Baholash mezonlari yetarlicha aniq emasligi va subektiv xususiyatga egaligi;

✓ Raqamli texnologiyalardan yetarlicha foydalanmaslik;

✓ Xalqaro tajriba va standartlarni to'liq hisobga olmaslik;

✓ Baholash natijalari asosida tegishli qarorlar qabul qilish va nazorat mexanizmining sustligi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv faoliyati samaradorligini baholashda bir qator muammolar mavjud. Eng asosiy muammo - baholash mezonlarining aniq emasligi va subektivligidir [2]. Bu esa baholash natijalarining haqqoniyligiga shubha uyg'otadi va tizimli kamchiliklarga olib keladi.

Shuningdek, baholash jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalardan yetarlicha foydalanmaslik ham jiddiy kamchilik hisoblanadi. Bugungi kunda sun'iy intellekt, big data kabi texnologiyalar boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda [9]. Ushbu texnologiyalarni baholash tizimiga integratsiya qilish orqali rahbarlar faoliyatini yanada samarali va obektiv baholash imkoniyati yaratiladi.

Tadqiqotlar natijasida yana bir muhim jihat aniqlandi - bu xalqaro tajriba va standartlarni hisobga olish zarurati. Globallashuv sharoitida oliy ta'lim muassasalari nafaqat milliy, balki global miqyosda ham raqobatbardosh bo'lishi talab etiladi. Xalqaro reytinglar (QS, THE) mezonlarini hisobga olgan holda

baholash tizimini takomillashtirish oliy ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi [10].

Shu bilan birga, baholash natijalari asosida tegishli boshqaruv qarorlari qabul qilinishi va ularning ijrosi nazorat qilinishi muhim ahamiyat kasb etadi. Aks holda, baholash jarayoni formal tusga ega bo'lib, haqiqiy o'zgarishlarga olib kelmaydi. Baholash natijalari rahbarlar faoliyatini rag'batlantirish yoki faoliyatini korreksiyalash uchun asos bo'lishi lozim [3].

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv faoliyati samaradorligini baholash mexanizmini takomillashtirish ko'p qirrali jarayon hisoblanadi. U baholash mezonlarini takomillashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, xalqaro tajribani hisobga olish va baholash natijalariga ko'ra tegishli qarorlar qabul qilishni o'z ichiga oladi.

Mavjud baholash tizimining kamchiliklarini bartaraf etish va yuqorida keltirilgan takomillashtirish yo'nalishlarini amaliyotga tatbiq etish oliy ta'lim muassasalari rahbarlari faoliyati samaradorligini oshirish va oliy ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida mamlakatimiz intellektual salohiyatini rivojlantirish va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA

Oliy ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv faoliyati samaradorligini baholash mexanizmini takomillashtirish oliy ta'lim tizimi sifatini yaxshilash va raqobatbardoshligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, baholash mezonlarini aniqlashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, xalqaro tajribani hisobga olish hamda baholash natijalariga ko'ra tegishli chora-tadbirlarni qo'llash yo'nalishlari takomillashtirish uchun asosiy yo'nalishlar bo'lib xizmat qiladi. Ushbu takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi oliy ta'lim muassasalari rahbarlari faoliyati samaradorligini oshirish va pirovardida oliy ta'lim tizimi sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Siddiqui, A., & Rehman, A. U. (2017). The impact of leadership on education system. *Journal of Education and Practice*, 8(6), 58-61.
2. Kezar, A., Holcombe, E., & Ponjuan, L. (2019). Higher education leadership assessment: A review of the research. *Journal of Higher Education*, 90(4), 519-542.
3. Менглиева, Б., Самандарова, Б., Аллаберганова, З., & Бекчанов, О. (2023). ПРОБЛЕМЫ ЛАКТАЦИИ И ГНОЙНЫЙ МАСТИТ. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(6), 23-26.

4. Allaberganova, Z. S., & Tangriberganova, N. R. (2023). HEREDITARY PREDISPOSITION TO GASTRIC AND DUODENAL ULCERS.
5. Самандарова, Б. С., Закиров, Ш. Ю., Аллаберганова, З. С., & Каримова, М. А. (2023). ГЕЛЬМИНТЫ И ИММУНИТЕТ ЧЕЛОВЕКА.
6. Kurbaniyazova, R. (2020). THE DYNAMICS OF CHANGES IN SPIRIT OF THE ERA AND SOCIAL MENTALITY IN PROCESS OF DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. InterConf.
7. Курбаниязова, Р. К. (2021). ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВР РУҶИ ВА АҶОЛИ МЕНТАЛИТЕТИ ЎЗГАРИШЛАРИ ДИНАМИКАСИ. Academic research in educational sciences, 2(2), 347-354.
8. Ahmatilloeyvna, I. N. (2022). Various Objectives In Test Development. Academia Globe, 3(01), 27-30.
9. Ahmatilloeyvna, I. N., & Abdusalimovna, K. B. (2022). DISTRIBUTION OF USSIAN WORDS IN ENGLISH. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 744-746.
10. Begimov, O. (2024). Til Fanlarini O 'Qitishda Samarali Metodlardan Foydalanishning Ahamiyati. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(4), 64-68.
11. Begimov, O. (2023). TOPONIMLAR INSON AQLIY FAOLIYATINING MAHSULI SIFATIDA. Евразийский журнал академических исследований, 4(1), 209-214.
12. Tursunovich, S. E. Teaching pragmatic competence in EFL context: the case of Uzbek EFL teachers. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА, 55.
13. Sadikov, E. T. (2021). ESTABLISHING CONNECTIVITY BETWEEN GRAMMAR SKILL APPROACH AND SPEECH ACTS. IS PRAGMATICS IN OR OUT. ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ, 52.
14. Mahmudovna, Q. G. (2024). Raqobat strategiyalari, ularni amalga oshirishda innovatsiyalardan foydalanishning ahamiyati. Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya jurnali| journal of economy and modern technology, 3(5), 15-21.
15. Mahmudovna, G. G. (2024). Competitive strategies, the importance of using innovation in their implementation. Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya jurnali| journal of economy and modern technology, 3(5), 8-14.
16. Rustamova, S., & Shirinkulova, M. (2023). THE SIGNIFICANT ROLE OF TEACHING ENGLISH THROUGH FAIRY TALES. Молодые ученые, 1(7), 64-66.
17. ISSN, R. S. A. 2776-0979, Volume 3, Issue 3, Mar., 2022 Web of Scientist: International Scientific Research Journal.

18. Posner, B. Z. (2015). An investigation into the leadership practices of volunteer leaders. *Leadership & Organization Development Journal*, 36(7), 885-898.
19. McCaffery, P. (2018). *The higher education manager's handbook: Effective leadership and management in universities and colleges* (3rd ed.). Routledge.
20. Harris, A., & Jones, M. (2018). The dark side of leadership and management. *School Leadership & Management*, 38(5), 475-477.